

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SPORTNING SHAKLLANISHI VA
UNING MAHALLIY BOZORDA RIVOJLANISH YO'LI.**

Abdurashidova Diyora Abduvaxob qizi

Toshkentdagi Kimyo Xalqaro Univeritetining
turizm yo'nalishi

3-kurs bakalavr talabasi

diyoraabdurashidova749@gmail.com

0009-0002-0895-4717

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388789>

Annotatsiya: Turizm global iqtisodiyotning muhim yo'nalishiga aylandi va albatta sport bu sohada iqtisodiyotga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Sport turizmi turizmning eng oldi sohalaridan bo'lib, u mamlakatning iqtisodiy yaxshilanishida va mamlakatlararo turistlar almashinuvida muhim o'rin tutadi. Ushbu maqola sport turizmining paydo bo'lish tarixi, asosiy rivojlanish bosqichlari va iqtisodiyotga bo'lgan ta'sirini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: sport turizmi, sport tarmoqlari, xalqaro biznes, marketing, olimpiada o'yinlari.

Аннотация: Туризм стал важным сектором мировой экономики, и, конечно же, спорт не может не оказывать влияние на экономику в этой сфере. Спортивный туризм является одной из ведущих отраслей туризма, играющей важную роль в экономическом развитии страны и обмене туристами между странами. В статье анализируется история спортивного туризма, основные этапы его развития и его влияние на экономику.

Ключевые слова: спортивный туризм, спортивные сети, международный бизнес, маркетинг, Олимпийские игры.

Abstract : Tourism has become an important sector of the global economy, and of course, sports cannot fail to have an impact on the economy in this area. Sports tourism is one of the leading sectors of tourism, which plays an important role in the economic development of the country and the exchange of tourists between countries. This article analyzes the history of the emergence of sports tourism, the main stages of development and its impact on the economy.

Key words : sports tourism, sports networks, international business, marketing, Olympic Games.

Metodologiya

Maqola iqtisodiy tahlil uslubi asosida yozilgan, unda sport turizmning paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlari xronologik tartibda ko'rib chiqiladi. Shuningdek, asosiy omillar va bu jarayonlarning iqtisodiyotga va sayohatchilarga ta'sirini tahlil qilishga e'tibor qaratiladi.

Adabiyotlar tahlili

1. O'zbekistonda sportni rivojlantirishning muhim qismi hukumat, tadbirkorlar, jamoat tashkilotlari va sportchilar bilan birgalikda ishlashdir. Hukumat sportning rivojlanishi uchun katta e'tibor berishni davom ettirish, moliyaviy yordam ko'rsatish, sportchilarni rag'batlantirish, sportchilar uchun mukofotlar tizimini yaratish va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilishni davom ettirish kerak. Bu qadamlar sport olamidagi ijtimoiy muammolarni hal qilishga, sportning rivojlanishiga va jamiyatning sportga qarshi munosabatini yaxshilashga yordam beradi. (Ramazonovich K. S., O'ZBEKISTONDA SPORTNI RIVOJLANTIRISH CHORA TADBIRLARI, 2024)

2. Bugungi kunda sport turizmi kam rivojlangan sohadir. Shuning uchun mamlakatimizda turizm madaniyatini rivojlantirishning yana bir muhim omillaridan biri – bu sport turizmi borasida yuqori sifatli ta'lim berish va mutaxassislar tayyorlashdir. Shu o'rinda ta'kidlashimiz kerakki, sport turizmi zaruriy baza mavjudligini talab etadi. Jumladan, turli inventarlar, maxsus trassa va yo'llar, sport maydonchalari, sport asbob-uskunalari va h. Sport sayohatlariga qo'yiladigan asosiy talablardan biri bu dam oluvchilarning xavfsizligini ta'minlash hisoblanadi. (Umarjonovich G. A., SPORT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY VA IJTIMOY-PEDAGOGIK ASOSLARI, 2023)

3. Turistlarning qoniqishiga, shuningdek, ularning kelajakda yana ishtirok etish, manzilga qaytish va do'stlar hamda oila a'zolariga tavsiya qilish niyatlariga eng katta ta'sir ko'rsatadigan besh asosiy omil mavjud. Bular : Tadbirning o'zi (sifati va tashkiloti), Manzilning narxi va xizmatlari, Muhit va atmosfera, Ko'ngilochar dasturlar va dam olish imkoniyatlari, Tabiiy (atrof-muhit) jozibadorlik. (Abdualilovich, ROLE OF SPORT TOURISM IN UZBEKISTAN'S LOCAL TOURISM MARKET, 2024).

Sport turizmi - bu tabiiy to'siqlarni yengib o'tishda odamni sport bilan takomillashtirishga qaratilgan sport turi. Sport turizmi tarixan SSSRda rivojlangan. Turizmning sport mahorati tabiiy to'siqlarni yengib o'tish, to'siqlarni yengib o'tishning turli taktikasi va usullarini qo'llashdan iborat

Ma'lumki sport o'ynaladigan, sevib tomosha qilinadigan va insonlarga emotsiya ulashadigan global mahsulot va servis turidir. O'zbekistonda ham sport sohasining ommaviylashishi va rivojlanishi Sovet Ittifoqi davridan boshlangan.

1920-1930-yillarda Sovet Ittifoqi davrida sportni ommalashtirish uchun dasturlar boshlandi, shu jumladan O'zbekistonda ham sport turlari, masalan, futbol, voleybol, yengil atletika va boshqalar rivojlana boshladi. **1950-1980-yillarda esa** O'zbekistonda professional sportga alohida e'tibor qaratildi.

Masalan, Toshkent shahrida Olimpiya zali, futbol stadionlari, sport komplekslari va boshqa muhim inshootlar qurildi. Toshkentdagi “Bunyodkor” stadionining qurilishi, shuningdek, O‘zbekistondagi boshqa sport inshootlari va komplekslari professional sportning rivojlanishiga yordam berdi. Bir nechta yirik sport turlari, masalan, futbol, basketbol, dzyudo, kurash va yengil atletika rivojlana boshladi. O‘zbek futboli, ayniqsa, Toshkentning “Paxtakor” klubi o‘sha davrda mashhur bo‘lib, mamlakatni xalqaro miqyosda tanitishga yordam berdi. Bu davrda sportchilar ko‘plab xalqaro miqyosda musobaqalarda qatnashib, O‘zbekistonga sovet sporti ramzlari ostida xizmat qilgan. kurash bo‘yicha **Xolmirza Tursunov, Rashidov Shavkat**, Yengil atletika bo‘yicha **Tatyana Koshkina** hamda O‘zbekistonning mashhur bokschilari **Muhammad Mimov va Shavkatdjan Kamilov** Sovet Ittifoqining Olimpiada o‘yinlarida ishtirok etib, medal topgan.

https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekistonda_sport

Mustaqillikni qo‘lga kiritgandan so‘ng, O‘zbekistonda sportning yangi bosqichi boshlandi. 1992-yil 14-yanvarda O‘zbekiston Respublikasining “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunning yangi tahriri 2015-yil 4-sentyabrda qabul qilindi. Mazkur Qonunda O‘zbekiston hukumatining jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish huquqiy me‘yoriy asoslari Konstitutsiya va xalqaro huquq normalariga mos ravishda yaratildi. Mazkur qonun 8 bob va 47 moddadan iborat. 2021-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, respublikamizda yuqori malakali sportchilarni tayyorlashga ixtisoslashtirilgan jami 352 ta sport-ta‘lim muassasalari faoliyat ko‘rsatgan bo‘lsa, 2022-yilning 1-yanvar holatiga ularning soni 367 taga yetgan. Shundan shahar joylarda – 324 ta, qishloq joylarda – 43 ta. Ayni paytda respublikamizda 254 ta bolalar sport maktablari, 56 ta ixtisoslashtirilgan sport maktablari, 15 ta olimpiya zahiralari kollejlari, 12 ta oliy sport mahorati maktablari faoliyat ko‘rsatmoqda. 2022-yilning 1-yanvar holatiga ko‘ra, respublikamizda jami 6907,8 ming kishi jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishi aniqlandi. (ALLAMURATOVICH, MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT, 2023).

Hozirgi kunda Olimpiada o‘yinlari va Jahon kubogi kabi xalqaro musobaqalar ko‘plab jamoat axborot vositalarining e‘tibor markazida bo‘lishiga qaramay, sport marketingi hamda xalqaro biznes o‘ziga tegishli o‘zaro aloqalarda ham amaliy va nazariy nuqtai nazardan oqsoqlanishlar ko‘zga tashlanadi va bu kabi vaziyatlarni yurtimizda ham tez-tez uchrab turishi muammoli holatlardan biridir.

Shunga o'xshash muammolarga yechim topish maqsadida Vazirlar Mahkamasi "2019-2023 yillar mobaynida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommoviy sportni rivojlantirish konsepsiyasi" Qaror sifatida tasdiqlandi.

Butun dunyo bo'ylab tarqalgan, mamlakatlarni iqtisodiy inqiroz yo'liga olib kelgan katta muammolardan biri bo'lgan koronavirus ham O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport tarmog'ida ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. (Sultonovich S. O., O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SPORT MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH, 2024)

Tokyo-2020 Olimpiya o'yinlarining 2020 yil 24 iyulda boshlanishi rejalashtirilgan edi, ammo ular pandemiya sababli **2021 yilga qoldirildi**. Bu tadbir O'zbekiston sport turizmi uchun ham muhim edi, chunki ko'plab o'zbek sportchilari va tomoshabinlar ishtirok etish uchun Tokioga safar qilishni rejalashtirgan edilar.

2020 yil, mart: FIFA tomonidan **Jahon chempionati saralash o'yinlari** kechiktirildi, bu esa xalqaro sportchilar va muxlislar uchun sport turizmi imkoniyatlarini chekladi.

2020 yil, may: Formuly-1 ning butun 2020 yilgi mavsumi kechiktirildi, shu jumladan O'zbekistonning **Buxoro viloyatida Formula-1 o'yini tashkil etilishi rejalashtirilgan edi**. Lekin pandemiya tufayli bu tadbirlar amalga oshmadi.

2020 yil, mart: O'zbekiston hukumati koronavirusning tarqalishini oldini olish uchun barcha xalqaro reyslarni to'xtatdi.

2020 yil, mart: O'zbekistonning barcha sport inshootlari va stadionlari vaqtincha yopildi. Bunda, masalan, **Toshkentdagi "Bunyodkor" stadionida o'tkazilishi kerak bo'lgan futbol musobaqalari** cheklovlar tufayli o'tkazilmay qolgan.

2020 yil, aprel: Mahalliy turizm kompaniyalari va mehmonxonalar faoliyati to'xtatildi. Pandemiya davrida O'zbekistonning sport turizmi bilan bog'liq sohalari — masalan, mehmonxonalar, restoranlar va sport inshootlari faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. O'zbekistonda sport turizmi bilan bog'liq 2 000 dan ortiq kichik va o'rta bizneslar vaqtincha yopildi

O'zbekistonda sport faoliyatiga marketing chuqur singib ketganicha yo'q va shu sababdan maxsus o'quv va uslubiy qo'llanmalar ham juda ozchilikni tashkil qiladi. Ana shularni e'tiborga olgan holda R. Nabiullinning 2022 – yilda nashr etilgan «Jismoniy tarbiya va sportda marketing» nomli darsligini asos qilib

olishga to'g'ri keladi. (Sultonovich S. O., O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SPORT MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH, 2024)

Asosiy qism

Sport marketingi - bu sport tadbirlari va jamoalarni targ'ib qilishga, shuningdek sport tadbirlari va sport jamoalari orqali boshqa mahsulotlar va xizmatlarni targ'ib qilishga yo'naltirilgan marketingning bir qismidir. Bunday holda, reklama qilingan mahsulot jismoniy mahsulot yoki tovar nomi bo'lishi mumkin. Maqsad mijozga sportni ommalashtirish yoki boshqa har qanday mahsulot, xizmat, biznes yoki sabablarni sport orqali targ'ib qilish strategiyasini taqdim etishdir. Sport marketingi orqali iste'molchilarning ehtiyojlari va ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan. Ushbu strategiyalar umumiy marketingning an'anaviy 4Pga amal qiladi: mahsulot, narx, reklama va joy. Sport marketingida ham yana 4P qo'shildi, chunki sport bu xizmat deb hisoblanadi. Qo'shimcha 4P: rejalashtirish (planning), qadoqlash (packaging), joylashishni aniqlash (positioning) va idrok etish (perception). Qo'shimcha to'rtta elementning qo'shilishi "sport marketingi aralashmasi" deb nomlanadi. (Sultonovich S. O., O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SPORT MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH, 2024)

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining birinchi majlisidagi ma'ruzasida «Biz sog'lom avlodni tarbiyalab yetkazishimiz kerak. Sog'lom kishi deganda faqat jismoniy sog'lomlikni emas, balki sharqona axloq-odob va umurnbashariy g'oyalar ruhida kamol topgan insonni tushunamiz», - deydi. "Sog'lom avlod uchun" ordeni ta'sis etilganligi, xalqaro xayriya jamg'armasi tashkil qilinganligi ham kelgusida sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalab yetkazishga xizmat qiladi. 1993-yilning 14-15 mayida O'zbekiston Respublikasi oliy o'quv muassasalari rektorlari, o'rta maxsus maktablarning direktorlari, jismoniy tarbiya kafedralari mudirlari, o'qituvchilari yig'ilishib, talabalar hamda o'quvchi yoshlar sog'ligini mustahkamlash, jismoniy tarbiya va sportni yoshlar hayotiga singdirish, turli kasalliklarning oldini olish, yoshlarga sportning xohlagan turi bilan shug'ullanishga sharoit yaratib berish masalalarini ko'rib chiqishdi. Shundan so'ng 1993- yildan boshlab har yili aprel oyining uchinchi yakshanbasi jismoniy tarbiya va sport xodimlarining kasbiy bayram sifatida nishonlanadigan bo'ldi. <https://lex.uz/uz/>

1994- yilning yanvarigacha faqat respublikamiz poytaxtida 26 dan ortiq o'yingoh, 5 ta manej, sport saroylari va suv sporti saroyi, 58 ta suzish havzasi, 36 ta futbol maydoni, 549 ta jismoniy tarbiya tashkiloti qayd qilingan bo'lsa,

bugungi kunda respublikamiz hududida 815 ortiq o'yingoh, 12 ta manej, 65 tadan ortiq sport va suv saroylari, 49 ta suzish havzasi, 68 ta futbol maydonlari va 560 ta birlamchi jismoniy tarbiya tashkilotlari faoliyat ko'rsatmoqda. Shu bilan birga turli xil sport federatsiyalari tashkil etila boshlandi. (1-jadval)

1 – jadval : Sport Federatsiyalari va ularning raislari.

Federatsiya nomi	Rais	Bosh kotib	Vitse-prezident(lar)	Tashkil topgan yili
O'zbekiston boks federatsiyasi	Ochilboy Ramatov	Jahongir Boltaboyev	Saken Po'latov	1992
O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi	Nig'matilla Yo'ldoshev	Shuhrat Mamadaliyev	Shofayziev Shomurod Muhsinovich, Ro'ziev Ahrol Ahmedovich, Rahimov Muxtar Nigmatovich	1998
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi	Abdusalom Azizov	Avaz Maksumov	Ravshan Ermatov	1992
O'zbekiston futzal federatsiyasi	Bekzod Mamatkulov	Ma'rufjon Abdullayev	Aziz Akbarjonov	2024
O'zbekiston zamonaviy beshkurash federatsiyasi	Bahromjon G'oziyev	Kseniya Gulyamova		2017
O'zbekiston shaxmat federatsiyasi	Abdulla Aripov		Alisher Sa'dullayev	1992
O'zbekiston regbi federatsiyasi	Sodiq Safoev	Qahramon Jalilov		
O'zbekiston basketbol federatsiyasi	Ilhom Mahkamov		Iskov R.I, Jo'raev I.T, Yurkevskiy K.E, Qodirov R.G'	1992
O'zbekiston velosport federatsiyasi	Tanzila Norboyeva		Kozim O'rinboyxo'jayev	1991
O'zbekiston chim ustida xokkey federatsiyasi	Avazjon Karimov	Sunnatilla Yo'ldo'shev		

Dastlabki harakatlar “O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi” Jamg'armaning homiylik kengashi o'z faoliyatini joylarda bolalar

jismoniy tarbiya va sportning moddiy bazasini shakllantirish, aholi manzilgohlarida zamonaviy bolalar sport komplekslari tarmog'ini barpo etishdan boshlandi. Jamg'arma orqali sport inshooti qurilishi va ta'mirlanish ishlari yo'lga qo'yildi. Respublikada tibbiy va ilmiy asoslangan 2.8 mingdan ortiq sport to'garaklari tashkil qilinib, ularga 85 mingdan ortiq bolalar jalb qilindi. Sport mashg'ulotlariga o'quvchilarni ommaviy ravishda, uzluksiz jalb qilishni tashkil etish maqsadida, "O'quvchi va talaba yoshlarni sportga jalb qilishga qaratilgan uzluksiz sport musoboqalari tizimini tashkil etish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 03.06.2003 yildagi 244-son qarori asosida mamlakatda umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollajlari o'quvchilari hamda oliy ta'lim muassasalari talabalarining "Umid nihollari", "Barkamol avlod" musoboqalarining hududlarda respublika final bosqichlarini o'tkazish rejasi belgilandi va uzoq muddatga rejalashtirilgan uch bosqichii davlat sport dasturi asosida mamlakatimizda ushbu turdagi musobaqalar o'tkazilmoqda. (Namozov Baxodir Kuchkorovich, Eshquvatov Abdumo'min Keldibek o'g'li, 2025).

Bundan tashqari, Mamlakatimiz talaba-yoshlar hayotida 2000- yilning 26-mayi unitilmas kun bo'ldi, chunki shu kundan boshlab respublika oliy ta'lim muassasalarining talaba va aspirantlari o'rtasida „Universiada“ musobaqalari boshlandi. Ushbu musobaqalar har uch yilda bir marta o'tkazilib kelmoqda.

Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 17-yanvardagi "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishning tashkiliy asoslari va prinsiplarini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi 27-sonli qaroriga muvofiq, Qoraqlpog'iston Respublikasi, viloyatlar markazlari va Toshkent shahrida futbol maktab internatlari tashkil etildi.

Bolalar ommaviy sport mahorati bo'g'inidagi tadbirlar, ommaviy razryadlar ko'rsatkichidan ikkinchi, sportning yuqori mahorati bo'g'inida, o'smir-yoshlar sporti orqali tayyorlanadigan birinchi razryadli, sport ustasi nomzodi va sport ustasi datrajasiga chiqish imkoniyatlarini yaratdi. (Namozov Baxodir Kuchkorovich, Eshquvatov Abdumo'min Keldibek o'g'li, 2025).

«Mehnat zahiralari» sport jamiyati tashkilotining 58 ta maxsus o'rta ta'lim o'quv muassasida 303 dan ortiq umumta'lim maktablarida o'z muxlislari bor. 30 ta ixtisoslashgan sport maktabida 660 mingdan ziyod o'quvehilar sportning bareha turlaridan ta'lim olib, o'z mahoratini oshirmoqda. Shu bilan bir qatorda, madaniyat va sport tuman bo'limlari, «Jismoniy tarbiya hamma uchun» assotsiatsiyasi, Xalq ta'lim vazirligi huzurida "Bolalar sporti" jamg'armasi faoliyat ko'rsatib kelmoqda.

O'zbekistonda 2023-yilning aprel-may oylarida Toshkentda bo'lib o'tgan IBA erkaklar o'rtasidagi Jahon boks chempionati mamlakatimizga 5,2 million dollarlik mukofot jamg'armasi bilan 200 dan ortiq sportchilarni jalb etdi. Bu tadbir mehmonxona, transport va oziq-ovqat xizmatlari orqali iqtisodiy faoliyatni jonlantirdi.

O'zbekistonda turizm va iqtisodiyotning rivojlanishida Xalqaro Olimpiada o'yinlarining o'rni beqiyos.

Olimpiada to'rt yilda bir marta jahon sportchilarining katta sport anjumaniga taklif qiladi. Olimpiada o'yinlari 12 kundan ortiq davorr etmasligi kerak. XOQning shtabi shveysariyaning Lozanna shahticia joylashgan. Olimpiada o'yinlarining shiori: «Tezroq», «Balandroqi), «Kuchliroq». Dastlab birinchi zamonaviy Olimpiya o'yinlarini 1900 yili Parijda o'tkazishga kelishilgan. Ammo Xalqaro Olimpiya Qo'rnitasining birinchi prezidenti grek shoiri Drnitrius Vikelos 1896 yili Afinada Olinrpiya o'yinlarini tashkil qilish taklifini kiritadl. Kongress a'zolariga bu taklif rna'qul bo'ladi. Vikelos grek shahzodasi Konstantin bilan hamkorlikda Olimpiya o'yinlarini o'tkazishga 300 ming droxm yig'ib, 1896 - yil 6 -aprelda 1 – Olimpiada o'yinlari o'tkazadi.

https://uz.wikipedia.org/wiki/Sport_turizmi

Osiyo o'yinlariga har bir davlat xohlagancha sportchi olib borish huquqiga ega bo'lsa (har bir turga 3 nafardan ko'p emas), Olimpiadaga qatnashish uchun har bir sportchi o'z sport turi bo'yicha belgilangan xalqaro musobaqalarda XOQ tomonidan qo'yilgan mezonlarni bajarishi shart. Bizning sportchilar uchun ana shunday musobaqalar - Osiyo o'yinlari, chempionatlari va yirik xalqaro turnirlar hisoblanadi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi 1992 yilni 21 yanvarda Toshkent shahrida tashkil topdi va u 1993 - yil 17 -sentyabrda 27 Xalqaro Olimpiada qo'mitasi tarkibiga qabul qilindi. MOQning birinchi prezidenti lavozimiga Obid Nazirov saylandi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng 1994 yil Norvegiyaning Lillexammer shahrida Lina Cheryazova mamlakatimizga birinchi Olimpiada oltin medalini keltirgan. Yozgi o'yinda birinchi Olimpiada kumush medalini Armen Bogdasarov (dzyu-do) qo'lga kiritgan. O'zbekistonlik sportchilar mustaqillikdan oldin 10- Olimpiada o'yinlarida 36 ta medallarni qo'lga kiritgan bo'lsalar, mustaqillikdan so'ng 2024-yilga qadar jami 47,106 ta medalni qo'lga kiritgan. <https://kun.uz/>

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, 1996-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish uchun davlat byudjetidan jami 601 milliard so'm (taxminan \$50,55 million) ajratilgan. 2024-yilgi Parij Olimpiadasida O'zbekiston sportchilari 13 ta medal (8 oltin, 2 kumush, 3 bronza)

qo'lg'a kiritdi. (1-rasm). Medallarni tayyorlash va taqdirlash xarajatlari jami \$4,14 millionni tashkil etdi. Bu har bir medal uchun o'rta hisobda \$3,89 millionni tashkil etadi. 2024-yil uchun sport uchun ajratilgan mablag'lar 73 milliard so'mni tashkil etdi. Shu bilan birga, O'zbekiston hukumati sport infratuzilmasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. So'nggi yillarda 101 yangi sport inshootlari barpo etildi va 67 ta mavjud inshoot ta'mirlandi. Bu chora-tadbirlar sport sohasining rivojlanishiga va iqtisodiyotga qo'shimcha foyda keltirishga xizmat qilmoqda. (ALLAMURATOVICH, O'ZBEKISTON SPORTCHILARINING OLIMPIYA O'YINLARIDA ERISHGAN YUTUQLARI, 2023).

1 – rasm : 2024 – yil Parij Olimpia o'yini chempionlari.

2 – jadval : O'zbekistonning jami medallari.

O'zbekistonning jami medallari ^[2]								
Yil	Ishtrokchi	Mezbon mamlakat	Bayroqdor	Oltin	Kumush	Bronza	Jami	O'rni
1996	71	Atlanta (AQSh)	Timur Ibrohimov	0	1	1	2	58
2000	70	Sidney (Avstraliya)	Muhammadqodir Abdullayev	1	1	2	4	41
2004	70	Afina (Gretsiya)	Abdullo Tangriyev	2	1	2	5	34
2008	56	Pekin (Xitoy)	Dilshod Mahmudov	0	1	3	4	62
2012	54	London (Birlashgan Qirollik)	Elishod Rasulov	0	0	3	3	75
2016	70	Rio-de-Janeyro (Braziliya)	Bahodir Jalolov	4	2	7	13	21
2020	67	Tokio (Yaponiya)	Bahodir Jalolov Nigora Tursunqulova	3	0	2	5	32
2024	90	Parij (Fransiya)	Abdumalik Xalokov Zaynab Dayibekova	8	2	3	13	13

So'nggi yillarda mamlakatimizda sport, ekstremal va dam olish turini rivojlantirish bo'yicha sezilarli islohotlar amalga oshirildi. Ekstremal turizm — bu xavf bilan bog'liq sayohat va faol dam olish turidir. Ekstremal dam olishning

deyarli har bir turi ma'lum mahorat, tajriba va tayyorgarlikni talab qiladi. Ekstremal turizm xususiyatlaridan biri uskunarlar va ish kiyimlarining yuqori narxidir. Ushbu sohada yetakchi davlatlar qatoriga AQSH, Fransiya, Italiya va Germaniya kiradi. O'zbekiston ekstremal turistik resurs va imkoniyatlarga juda boy. Turoperatorlik firmalari tomonidan "Toshkent-ChorvoqToshkent", "Toshkent-Bildirsoy-Chimyon-Toshkent", "ToshkentZomin-Toshkent", "Toshkent-Aydarko'l-Toshkent" kabi marshrutlarda o'tkazilgan ekstremal turlar, cho'l hududlardagi tuyada sayr qilish kabi faoliyatlar, nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo turistlarining e'tiborini jalb qilmoqda. Tahlillarga ko'ra, ekstremal turizm xizmatlarini ko'rsatayotgan turoperatorlar asosan Chimyon-Chorvoq rekreatsiya zonasi doirasida faoliyat yuritmoqda. Mamlakatning ulkan tog'li hududlari ayniqsa maftunkor. O'zbekistonda tog' turizmi kichik, ammo faol rivojlanayotgan sohadir. Bu go'zal tog' manzaralari bo'ylab piyoda yurish, alpinizm, tog'dagi g'orlarga tashriflar, to'rtta zamonaviy kurort majmualaridan birida qishki chang'i sportidan iborat. <https://uzbekistan.travel/uz/v/sport-turizmi/>

O'zbekiston tog'lari alpinizm, tog' turizmi va qoyaga chiqish kabi faol dam olish turlarini sevuvchilar uchun juda jozibali. Mamlakatimiz hududining katta qismini asosan tekisliklar egallaydi, ammo o'lkaning ko'pgina mintaqalarida Tyan-Shan va Pomir tog' tizmalarining g'arbdan sharqqa tomon cho'zilgan zanjirlari ham joylashgan.

O'zbekistonning mashhur tog'li hududidan biri – Chimyon tog'lari, eng yuqori cho'qqisi 3309 metrli Katta Chimyon cho'qqisi. Mazkur hudud ko'plab toqqa chiqish yo'llari, piyoda yurish, qoyaga chiqish yo'llari, ot minish marshrutlari, tog' chang'isi yo'laklari va boshqalar uchun xizmat qiladi. Bu yerda uchta tog'-chang'i kurortlari – Chimyon, Bildirsoy va Amirsoy joylashgan bo'lib, ular turli xil qishki sport turlarini sevuvchilarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Chang'i mavsumi dekabr oyining oxiridan boshlab mart oyining o'rtalariga to'g'ri keladi. Tog' chang'isi uchun eng yaxshi vaqt fevral hisoblanadi.

Shu o'rinda alohida ta'kidlash kerakki Chimgan va Amirsoy tog' kurortlarida o'tkazilgan qishki sport festivallari (masalan, Chimgan Challenge-2023) tog' turizmini rivojlantirishda katta ro'l o'ynadi. Shu kabi tadbirlar chang'i, snoubord, etnosport va boshqa faol sport turlarini ommalashtirishga katta xizmat qildi.

Amirsoy tog' kurorti 2019-yilda ishfga tushirilgan bo'lib, Markaziy Osiyodagi eng zamonaviy chang'i kurortlaridan biridir. 2023-yilda 150 000 dan ortiq mahalliy sayyohni jalb etdi. Bu kurortning rivoji turizm infratuzilmasini yaxshilashga va yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qilmoqda.

Shakhrisabz tumanida 3000 gektarlik chang'i kurorti qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu loyiha 2024-yilda turizm poytaxti sifatida belgilangan Shakhrisabzning iqtisodiy rivojlanishida katta ro'l o'ynaydi.

Boysuntog' tizmasidagi Boysun buloq (amplitudasi 1415 m), festivalnaya-Ledopadnaya (-580 m) va Ural (-565 m) kabi chuqur g'orlar, Qulasoy, Langar va Gulkam daralarining g'aroyib manzaralari, Zomindagi Turkiston tog' tizmasi shimoli-g'arbiy qoyalarining shifobaxsh havosi – sayyohlar va hayajon izlovchilarning misli ko'rilmis sonini o'ziga jalb qiladi.
<https://uzbekistan.travel/uz/v/sport-turizmi/>

O'zbekistonning keng tog'li hududlari go'yo alpinizm, qoya va muzli cho'qqiga chiqish uchun mo'ljallangandek go'yo. O'zbekiston alpinizm va qoyani zabt etish federatsiyasi o'z saytida O'zbekistonning 34 tog'li hududida balandligi 3099 metrdan 4326 metrgacha bo'lgan 74 yo'nalish haqida ma'lumot beradi. Ulardan 15 ta yo'nalish 4a yoki 4b qiyinchilik darajalariga ega, 9 ta yo'nalish 5A yoki 5b qiyinchilik darajalariga ega va faqat bitta yo'nalishning qiyinchilik darajasi 6a ga yetadi. Alpinizm, toqqa chiqish va muzli qoyaga ko'tarilishning asosiy yo'nalishlari asosan G'arbiy Tyan-Shan hududlarida joylashgan: Maydontol tizmasi, Pskom tizmasi va Chotqol tizmasi. Bu yerda har yili alpinizm va toqqa chiqish bo'yicha O'zbekiston ochiq musobaqalari o'tkaziladi. Bu esa albatta O'zbekiston iqtisodiyotiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

<https://uzbekistan.travel/uz/v/sport-turizmi/>

O'zbekistonning tog' turizmi, xususan Chimyon, Amirsoy va Zomin kabi hududlarda, mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli darajada foyda keltirmoqda. 2023-yilda O'zbekistonda 7 milliondan ortiq xorijiy sayyohlar tashrif buyurdi, bu esa 2022-yilga nisbatan 1,8 millionga ko'pdir. Turizm xizmatlari eksporti 2023-yilda 2,1 milliard AQSh dollariga yetdi. Bu, 2022-yilga nisbatan 500 million dollarga ko'pdir. 2023-yilda 183 ta yangi mehmonxona va 356 ta oilaviy mehmon uylari ishga tushirildi, natijada 70 ming yangi ish o'rne yaratildi. Amirsoy tog' chang'i kurorti 2019-yilda o'z faoliyatini boshlagan bo'lib, 100 million yevro miqdorida sarmoya kiritilgan. Bu kurortda 350 o'rinli mehmonxonalar qurilishi rejalashtirilgan va yangi osma yo'llar, frirayd yo'llari kabi infratuzilma loyihalari amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, Chimyon, Amirsoy va Zomin hududlarida bojxona imtiyozlari bilan yirik savdo komplekslari qurilishi rejalashtirilgan. Bu komplekslar xorijiy turistlar oqimini oshirishga va ichki turizmni rivojlantirishga katta xizmat qiladi. (G'ulomqodirova Mamura, Valiyeva Layloxon Obidjon qizi, 2024)

Mamlakatimizda velosport ham rivojlanishni boshladi. Velosipedda yurish - sog'lom turmush tarzi va sog'lom bo'lishning ajoyib usuli. 2021-yilning 24-sentabrida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga muvofiq O'zbekistonda velosportni rivojlantirishning yangi dasturi tasdiqlandi. Hujjatda Turizm va sport vazirligi, tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2021-2022-yillarda velosipedning har xil turlarini rivojlantirish dasturini ishlab chiqishi kerakligi ko'rsatilgan. Dasturga muvofiq, 2022-2023-o'quv yillari uchun Turizm va sport vazirligi tizimiga kiritiladigan velosport mahorati bo'yicha Respublika maktab-internati tashkil etiladi. Shuningdek, 2022-yilda bir nechta yirik xalqaro musobaqalarni tashkil qilish belgilab berildi.

Ilk bor erkaklar va ayollar o'rtasida velosportning „ shosse “ turi bo'yicha Xalqaro velosipedchilar ittifoqi (UCI) taqvim rejasiga kiritilgan “OQTOSH-CHORVOQ MOUNTAIN” ko'p kunlik xalqaro musobaqalariga start berildi. Unda O'zbekiston terma jamoasi bilan birga dunyo bo'ylab saralangan 120 nafar velosportchi kuch sinashyapti. Musobaqada o'zbekistonlik sportchilar yuqori natijalarni qayd etishni boshlashdi. Bu esa O'zbekiston iqtisodiyotiga katta foyda olib keldi. <https://uzbekistan.travel/uz/o/ozbekistonda-velosportni-rivojlantirish-dasturi-tasdiqlandi/>

XULOSA

Sport turizmi iqtisodiy o'sish, jamiyat taraqqiyoti va madaniyat almashinuvining omili sifatida katta o'rin egallaydi. Uning rivojlanish bosqichlarini tushunish, tegishli metodologiyalardan foydalanish va barqaror amaliyotni qo'llash orqali sport turizmining to'liq rivojlanishini taminlaydi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

Kelajakdagi tadqiqotlar sport turizmining rivojlanayotgan tendentsiyalarini o'rganishga, ularning maqsadli raqobatbardoshlikka ta'sirini baholashga va barqaror rivojlanishning eng yaxshi tajribalarini aniqlashga qaratilishi kerak. Biz bu orqali sportning rivojlanishidagi kamchiliklarni hal etishimiz mumkin. Agarda rivojlanishdagi kamchiliklar yetarli darajada hal etilsa sport bilan birga turizm ham rivojlanadi. Bu esa iqtisodiyotni ham rivojlanishiga olib keladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Ziyadullayev, K. ., Jumaniyazov, A. ., & Safarov, O. . (2025). SPORT SOHASIDA SIFAT MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY JIHATLARI. Modern Science and Research, 4(2), 712-718.
2. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68467>
3. (Safarov O'lmasbek Sulton o'g'li. (2024). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SPORT MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12589372> International scientific journal, 2 - str)

4. Qosimov U., Xusainov Sh.Y., Eshmuradov K.A. “Jismoniy tarbiya va sport ta’limida kurash milliy sport turning o’tmishi va kelajagi” - o’quv qo’llanma.Samarqand 2021yil.

5. Shamshidin Yalgashevich, K., Abriyevich, E. Q., & Kuchkarovich, N. B. (2023). Analysis of the Technique of Teaching the Jerk in Weightlifting. Eurasian Research Bulletin, 17, 121-128.

6. Khusainov ShamshidinYalgashevich, Namozov Baxodir Kuchkarovich, & Eshmurodov Qodir Abriyevich. (2023). Use of Games and Relay Races in Teaching Gymnastics at the Department of Physical Education and Sport. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(11), 44-47. Retrieved from <https://univerpubl.com/index.php/horizon/article/view/2770>

7. Namozov, B., & Eshquvatov , A. . (2025). JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING BOLALAR VA O’SMIRLAR TARBIYASIDAGI O’RNI. Modern Science and Research, 4(3), 456-458. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75909>

8. Ashur Nazarovich Nonnurodov.(2011). „ JISMONIY TARBIYA” <https://aylimkutubxona.uz/storage/books/October2024/j673jQivch5utehfLyT3.pdf>